

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Бахтиеров Махмуджон Кахрамон угли

Преподаватель кафедры методики преподавания русского языка

Узбекского государственного университета мировых языков

ORCID: 0009-0004-6370-6972

bakhtierovm96@gmail.com

Аннотация. Статья рассматривает роль искусственного интеллекта (ИИ) в преподавании иностранных языков, подчеркивая его влияние на образовательные процессы. В условиях современного мира, где технологии активно внедряются в повседневную жизнь, использование ИИ становится важным инструментом для оптимизации учебного процесса. Исследование направлено на анализ преимуществ и недостатков применения ИИ в обучении языкам, а также на оценку его влияния на мотивацию студентов и адаптацию учебных материалов к индивидуальным потребностям. В работе описаны различные технологии, такие как адаптивные обучающие системы, чат-боты и платформы для создания учебных материалов, которые способствуют более глубокому усвоению языка.

Ключевые слова: искусственный интеллект, преподавание, иностранные языки, образовательные технологии, мотивация студентов, адаптивные системы.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Bakhtiyorov Makhmudjon Kakhramon ugli

Lecturer of the Department of Methods of Teaching Russian at the Uzbekistan State

World Languages University

ORCID: 0009-0004-6370-6972

bakhtierovm96@gmail.com

Abstract. The article examines the role of artificial intelligence (AI) in teaching foreign languages, emphasizing its impact on educational processes. In the modern world, where technology is actively being introduced into everyday life, the use of AI is becoming an important tool for optimizing the educational process. The research aims to analyze the advantages and disadvantages of using AI in language teaching, as well as to assess its impact on student motivation and the adaptation of educational materials to individual needs. The paper describes various technologies such as

adaptive learning systems, chatbots and platforms for creating educational materials that contribute to deeper language acquisition.

Key words: artificial intelligence, teaching, foreign languages, educational technologies, student motivation, adaptive systems.

Введение. Современная образовательная система сталкивается с многочисленными вызовами, связанными с изменениями в технологической и социальной среде. Одним из ключевых факторов, влияющих на развитие образовательных процессов, является внедрение и активное использование технологий искусственного интеллекта (ИИ). Эти технологии стремительно развиваются и находят применение в самых разных областях, включая сферу образования. В последние годы наблюдается значительное увеличение интереса к использованию ИИ для оптимизации учебных процессов, особенно в контексте преподавания иностранных языков.

Преподавание иностранных языков всегда считалось важным аспектом формирования универсальных компетенций, таких как способность к межкультурной коммуникации, владение навыками делового общения и профессионального взаимодействия на иностранном языке. Однако традиционные методы обучения нередко сталкиваются с трудностями, связанными с индивидуальными потребностями студентов, их разным уровнем подготовки и темпом усвоения материала. В этом контексте ИИ открывает новые возможности для создания более персонализированных и адаптивных программ обучения, что способствует более глубокому освоению иностранного языка.

Использование ИИ в преподавании иностранных языков проявляется в различных формах: от адаптивных обучающих систем до чат-ботов, способных моделировать языковые ситуации. Системы на базе ИИ предлагают автоматизированные упражнения, позволяют отслеживать прогресс студентов в реальном времени и корректировать образовательные программы в соответствии с их индивидуальными потребностями. Для этого в высших учебных заведениях активно внедряются технологии искусственного интеллекта (ИИ), которые используются для моделирования учебных ситуаций и подготовки специалистов с профессиональными и цифровыми компетенциями. Среди таких технологий можно отметить проведение дебатов, отработку ролевых игр в условиях, максимально приближённых к реальным жизненным ситуациям.

Современные студенты всё чаще стремятся «сэкономить время» и «упростить свою жизнь» с помощью различных технологий. Бумажные шпаргалки становятся рудиментом прошлого, уступая место инновационным

решениям, таким как искусственный интеллект. Многие учащиеся, осознавая широкое проникновение технологий во все сферы жизни, начинают сомневаться в необходимости изучения иностранных языков и предлагают полностью положиться на возможности ИИ. Их аргументы включают такие понятия, как «рациональное использование свободного времени», «оптимизация процессов», а также юмористическое упоминание популярного выражения «копипаст (copy and paste)» для обозначения автоматизации выполнения заданий. Стоит отметить, что отдельные исследователи уже интерпретировали этот феномен, утверждая, что в условиях современных технологий основным навыком станет способность «формулировать задания и комбинировать информацию (prompt and collate)».

Целью данного исследования является всесторонний анализ роли искусственного интеллекта в преподавании иностранных языков, акцентируя внимание на его влиянии на образовательный процесс, повышении эффективности обучения и адаптации учебных материалов к индивидуальным потребностям учащихся. Исследование направлено на выявление преимуществ и недостатков применения ИИ в языковом обучении, оценку этических аспектов, связанных с его использованием, а также определение возможностей для улучшения результатов обучения за счет интеграции современных технологий в образовательные практики.

Методология. В данном исследовании используется комплексный подход, включающий как качественные, так и количественные методы анализа. Качественные методы заключаются в анализе существующей научной литературы, включая исследования по теме использования искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам, что позволяет выявить ключевые тенденции и теоретические основы. Количественные методы предполагают использование анкетирования и анализа учебных данных, что позволяет собрать эмпирические данные о восприятии ИИ студентами и преподавателями.

Выбор данных методов обусловлен необходимостью получения глубокой и многосторонней информации о влиянии ИИ на образовательный процесс.

В ходе обсуждения преимуществ и ограничений использования ИИ в изучении иностранных языков было опрошено 50 студентов и 20 преподавателей разных специальностей. Уровень владения языком среди опрошенных варьировался от A1 до C2 по общеевропейской системе уровней. Выборка была составлена таким образом, чтобы отразить разнообразие уровней подготовки студентов и различных образовательных программ.

Использованные ресурсы включали:

1. **Чат-бот с генеративным искусственным интеллектом**

«ChatGPT-4». ChatGPT-4, как передовая модель искусственного интеллекта, обладает широким спектром возможностей для поддержки преподавания иностранных языков. Благодаря своей гибкости, масштабируемости и адаптивности, он может быть полезен преподавателям в обучении студентов разного уровня подготовки – от начального до продвинутого. Одним из главных преимуществ ChatGPT-4 является его способность генерировать учебные материалы, которые могут быть адаптированы под конкретные нужды студентов. Преподаватели могут использовать его для создания текстов, упражнений и заданий, подходящих для различных уровней владения языком, от начального (A1) до продвинутого (C2). Это позволяет преподавателям экономить время на подготовку материалов, одновременно предоставляя студентам контент, соответствующий их уровню знаний. Одной из самых эффективных форм использования ChatGPT-4 является его способность моделировать разговорные ситуации. Преподаватели могут использовать ИИ для создания сценариев ролевых игр, что особенно полезно для студентов уровней B1-C1, которые учатся применять язык в реальных жизненных ситуациях. ChatGPT-4 может предложить разнообразные диалоги, включая заказы в ресторане, собеседования или деловые переговоры, что помогает учащимся улучшать навыки устной речи и уверенность в коммуникации. ChatGPT-4 может стать ценным помощником для преподавателей в проверке письменных заданий. Он способен автоматически выявлять грамматические, стилистические и лексические ошибки, предоставляя студентам обратную связь. Это особенно полезно для учащихся среднего и продвинутого уровней (B2 и выше), которым важно своевременно получать комментарии по своим письменным работам. Такая функция облегчает рутинную работу преподавателя и помогает студентам совершенствовать свои письменные навыки. ChatGPT-4 поддерживает множество языков, что делает его полезным инструментом для преподавателей, работающих с многоязычными группами студентов. ИИ может использоваться для перевода текстов, создания упражнений на нескольких языках и объяснения языковых явлений с учётом межъязыковых различий. Это особенно важно для преподавателей, обучающих студентов из разных культурных и языковых сред. ChatGPT-4 представляет собой мощный инструмент для преподавания иностранных языков, предоставляющий преподавателям множество возможностей для улучшения образовательного процесса. Его использование помогает автоматизировать рутинные задачи, предоставлять оперативную обратную связь, создавать адаптированные учебные материалы и поддерживать мотивацию студентов.

2. **Платформа Gamma** предназначена для создания презентаций, разработанных с использованием нейронных сетей. Она предлагает пользователям возможность генерировать как целые презентации, так и их отдельные элементы с помощью встроенного искусственного интеллекта (чат-бота) или создавать материалы вручную. Важным преимуществом платформы является её адаптивный дизайн, благодаря которому презентации остаются удобными для просмотра на любых устройствах, включая мобильные. Платформа Gamma способна быстро сгенерировать оригинальную презентацию по заданной теме. Для этого достаточно ввести название, согласовать структуру и выбрать соответствующий шаблон. Нейронная сеть автоматически создаст визуально привлекательную презентацию, которую можно как загрузить для дальнейшего использования, так и продолжить редактировать внутри платформы. В платформу Gamma интегрирован искусственный интеллект, который помогает ускорить процесс редактирования. Пользователи могут обратиться к чат-боту с просьбой переписать текст, изменить стиль оформления или создать новые визуальные элементы, такие как изображения.

3. **Приложение Notion** изначально позиционировалось как эффективный инструмент для организации задач, планирования учебного процесса и управления повседневными делами. Его ключевая особенность заключается в обширном наборе функций, облегчающих создание заметок, списков и отслеживание выполненных этапов, что позволяет пользователям не упускать важные детали и планировать будущие действия. В последнее время Notion активно развивается благодаря интеграции элементов искусственного интеллекта (ИИ). Теперь пользователи могут взаимодействовать с встроенным чат-ботом, который способен отвечать на различные запросы, использовать функции перевода текста, искать изображения и автоматически генерировать списки на основе введенных данных. Приложение позволяет систематизировать всю информацию, связанную с учебными курсами, создавать списки и прикреплять изображения или ссылки на внешние ресурсы. Среди дополнительных возможностей Notion выделяются календарь и функции совместного доступа, что особенно полезно для студентов и преподавателей, работающих в одном цифровом пространстве. Это обеспечивает эффективное взаимодействие и доступ ко всей необходимой информации в процессе обучения. В рамках исследования основное внимание уделялось функциям проверки текстов на плагиат и выявления использования ИИ при выполнении письменных заданий, что позволяло поддерживать академическую честность и предотвращать недобросовестное использование технологий.

4. **HEMIS (Higher Education Management Information System)** — это комплексная платформа управления данными в системе высшего

образования. Она была разработана для повышения прозрачности, эффективности и автоматизации процессов управления в образовательных учреждениях. Платформа используется для управления ключевыми аспектами работы университетов и других образовательных организаций, включая учет студентов, ведение расписаний, контроль посещаемости и успеваемости, а также управление административными процессами. Преподаватели могут сэкономить время на рутинных задачах, таких как ведение журнала посещаемости, оценка студентов и регистрация на курсы, а также получать доступ к данным студентов и загружать учебные материалы. Для студентов платформа предоставляет удобный доступ к информации о расписании, успеваемости и учебным материалам, облегчая самостоятельное обучение и контроль над своими результатами.

5. **Чат-боты, выбранные студентами.** Тексты и задания, созданные в соответствии с рабочими программами дисциплин, генерировались с использованием различных чат-ботов. Уровень заинтересованности студентов в материалах, сложность заданий и степень их мотивации оценивались через опросы и голосования.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования были получены следующие данные: в ходе анкетирования 75% студентов отметили, что использование ИИ в обучении значительно повышает их мотивацию и интерес к изучению языка. Также 80% респондентов согласны с тем, что ИИ-платформы помогают им лучше усваивать материал, предоставляя адаптивные задания и мгновенную обратную связь.

В процессе анализа учебных данных было установлено, что студенты, использующие технологии ИИ, в среднем показывают на 20% лучшие результаты по сравнению с теми, кто обучается традиционными методами.

Кроме того, анализ ответов преподавателей показал, что 70% из них считают, что использование ИИ позволяет им более эффективно организовывать учебный процесс и сосредоточиться на индивидуальных потребностях студентов. Эти результаты подчеркивают важность интеграции ИИ в образовательную практику и его потенциал для повышения качества обучения.

Применение ИИ значительно повысило заинтересованность студентов в выполнении письменных заданий, а для многих стало стимулом для более качественного выполнения работ. Это подчеркивает необходимость того, чтобы преподаватели активно следили за развитием технологий и внедряли ИИ в учебный процесс. Однако остаётся открытым вопрос о возможных злоупотреблениях, связанных с использованием ИИ, что поднимает

необходимость разработки четких правил по легитимному применению этих технологий.

Заключение. В заключение можно отметить, что исследование подтвердило важную роль искусственного интеллекта в процессе обучения иностранным языкам. Полученные результаты показали, что использование ИИ значительно повышает мотивацию студентов, улучшает их успеваемость и способствует более эффективному и индивидуализированному подходу к обучению.

Перспективы дальнейших исследований связаны с углубленным анализом этических аспектов использования ИИ в образовании, а также с изучением влияния новых технологий на образовательные практики в различных культурных и языковых контекстах. Таким образом, интеграция ИИ в обучение иностранных языков представляет собой многообещающее направление для будущих исследований и практической реализации.

Список литературы:

1. Atlas, Stephen. ChatGPT for Higher Education and Professional Development: A Guide to Conversational AI. University of Rhode Island, 2023. – 135 p.
2. Luciano Floridi and Massimo Chiriatti. GPT-3: Its Nature, Scope, Limits, and Consequences. *Minds and Machines*. – 2020. – Vol. 30. – P. 1-14.
3. Агальцова Д.В., Валькова Ю.Е. Технологии искусственного интеллекта для преподавателя вуза // МНКО. – 2023. – №2 (99). – С. 5-7.
4. Даггэн Стивен. Искусственный интеллект в образовании: Изменение темпов обучения. Аналитическая записка ИИТО ЮНЕСКО // ред. С.Ю. Князева. пер. с англ.: А.В. Паршакова. – М: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2020. – 45 с.
5. Жукова А.В., Вавилкина Н.Г. Мотивационная составляющая мультилингвального обучения студентов технического вуза (в условиях совершенствования систем машинного перевода) // *Многоязычие в образовательном пространстве*. – 2023. – №15. – С. 12-18.
6. Ивахненко Е.Н., Никольский В.С. ChatGPT в высшем образовании и науке: угроза или ценный ресурс? // *Высшее образование в России*. – 2023. – Т. 32. № 4. – С. 9-22.
7. Павлюк Е.С. Анализ зарубежного опыта влияния искусственного интеллекта на образовательный процесс в высшем учебном заведении // *Современное педагогическое образование*. – 2020. – №1. – С. 65-71.
8. Петрунин Ю.Ю. Искусственный интеллект: путь к будущему? // *Философские науки*. – 2018. – № 4. – С. 96-113.
9. Шуйская Ю.В., Дроздова Е.А., Мыльцева М.В. Привлечение нейросетей к проведению дебатов на иностранном языке на продвинутом этапе его изучения // МНКО. – 2023. – №2 (99). – С. 216-218.